

OILAVIY POLIKLINIKA HAMSHIRALARINI ISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH VA IDENTIFIKATSIYALASH

*Ro'zioxunova Muqaddamxon Alijon qizi,
Andijon Mashinasozlik institute
"IB va KT" fakulteti
IMT 19-20 guruh talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada hamshiralar uchun axborot tizimlarini rivojlantirishning istiqbollari ko'rib chiqiladi. Kasalxonalarda va ambulatoriya sharoitida bemorlarga yordam ko'rsatishni avtomatlashtirish uchun kompyuter ilovalari tobora ommalashib bormoqda. Klinik amaliyotda IMS mustaqil va ABISning bir qismi bo'lib, hamshiralarga yordamni rejalashtirish va hujjatlashtirishda yordam beradi. Ushbu tizimlar qaror qabul qilish jarayonlarini bevosita qo'llab-quvvatlamasa ham, ular klinik ma'lumotlarni tizimli ravishda to'plashga yordam beradi va shu bilan hamshiralarning ma'lumotni qayta ishlash vaqtini kamaytiradi. Kompyuterlashtirilgan tizimlar mijozlarni ularga muhtoj bo'lgan parvarish darajasiga ko'ra tasniflashda yordam beradi va hamshiralik xodimlariga bo'lgan ehtiyojni bashorat qiladi. Xarajat va daromadlar hisobini avtomatlashtirishda ham muvaffaqiyatlar mavjud. Tibbiyot maktablari uchun bo'lajak hamshiralarni tayyorlash uchun kompyuterlashtirilgan o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Hamshiralik tadqiqotlari murakkab, ko'p o'zgaruvchan ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilishni osonlashtirish uchun statistik dasturlardan foydalanadi. Hamshiralik informatikasi sohasining rivojlanishi hamshiralik amaliyoti va tadqiqotlarida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar. Hamshiralik informatikasi, Axborot tizimlari, Klinik amaliyot, Avtomatlashtirish, Tibbiyot ilovalari, Hamshiralik ta'limi, Statistika dasturlari, Klinik ma'lumotlar, Qaror qabul qilish, Parvarish rejalashtirish

Salomatlik – insonning birlamchi ehtiyoji, istagi. Shu bois davlatimiz rahbari bu masalaga alohida e'tibor qaratib, sohani izchil rivojlantirib kelmoqda. Prezidentimiz hududlarga safari chog'ida ham har doim tibbiyot maskanlariga boradi, shifokorlar bilan suhbatlashib, aholi salomatligini so'raydi. Lekin, bunday shakldagi katta uchrashuv ilk bor o'tkazilmoqda. Anjumanlar saroyida mingdan ortiq, hududlardagi studiyalarda 20 mingga yaqin tibbiyot xodimlari, aholi vakillari ishtirok etmoqda.

Oxirgi yillarda xorijiy tajriba asosida bu sohada katta ishlar qilindi. Avvalo, tibbiyotga ajratilayotgan mablag'lar hajmi keskin oshirildi. Jumladan, 2022-yilning o'zida sohaga byudjetdan 24 trillion so'm yo'naltirildi. Bu mablag' 2016-yilga nisbatan 4 barobar ko'pdir. O'tgan besh yilda shifoxonalar va tez tibbiy yordam punktlarini dori-darmon, tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashga ajratilayotgan mablag'lar 12 barobar ko'paytirildi. Shu davrda sog'liqni saqlash tizimini yaxshilash uchun

xalqaro moliya tashkilotlaridan 700 million dollardan ziyod mablag'lar jalb qilindi.

Eng avvalo, birlamchi tibbiyot bo'g'inini yaxshilashga e'tibor qaratilib, har bir mahallada "xonadonbay" ishlaydigan tibbiy brigadalar tashkil etildi. 2021-yildan boshlab, birlamchi bo'g'inda aholini 66 turdagi dori vositalari bilan bepul ta'minlash yo'lga qo'yildi. Hozirgi vaqtda odamlar shamollash, qon bosimi, yurak xuruji, qandli diabet, oshqozon va nafas yo'llari kasalliklarini davolash uchun eng zarur dorilarni oilaviy shifokor punktlari va poliklinikalardan olishmoqda.

Aholiga sifatli tibbiy yordamni kengaytirish maqsadida birlamchi tizimga 20 mingta o'rta tibbiyot xodimlari qo'shildi. Shuningdek, qishloqlarda joylashgan 801 ta oilaviy poliklinika yangi zamonaviy tashxis apparatlari bilan ta'minlandi.

Bu orqali qishloq va mahallalarda 8 turdagi yangi tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yildi. Jumladan, salomatlik ko'rsatkichlari bo'yicha xavf guruhiga kirgan 12 million aholini maqsadli skriningdan o'tkazish boshlandi.

Yuqori malaka va texnologiyalar talab qiladigan tibbiy xizmatlar ko'lamini ham kengaytmoqda. Avvalambor, hududlarda 23 ta ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining yuzdan ortiq filiallari faoliyat boshladi. Natijada ilgari poytaxtda amalga oshirilgan 210 turdagi operatsiya va tashxislarni mahalliy shifoxonalarda o'tkazish imkoniyati yaratildi. 130 turdagi jarrohlik amaliyotlari viloyat shifoxonalari, 60 turi esa tumanlarda birinchi marta yo'lga qo'yildi.

Ilgari har yili minglab yurtdoshlarimiz davo istab chet ellarga borishga majbur edi. Endilikda yaratilgan imkoniyatlar tufayli bunday murakkab, qimmat operatsiyalarning ko'pi yurtimizda amalga oshirilmoqda. So'nggi besh yilda shifoxonalimizda 200 turdagi yangi jarrohlik amaliyoti, jumladan, buyrak va jigar transplantatsiyasi yo'lga qo'yildi. Misol uchun, birgina buyrak transplantatsiyasi orqali shu kungacha 700 ga yaqin bemorning hayoti saqlab qolingan.

Ehtiyojmand aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha ochiq va shaffof tizimga o'tildi. Endi ixtisoslashgan markazlarda bepul davolanadigan kasalliklar ro'yxati shakllantirilib, tibbiy yordam uchun yo'llanma haqiqiy ehtiyoji bor aholiga "elektron navbat" asosida berilmoqda. Eng muhimi, bu tizimga asosan, mablag'lar shifoxonaga emas, balki aniq bemorga ajratilmoqda.

Tibbiyot tizimidagi eng katta o'zgarishlardan yana biri – davlat shifoxonalari bilan birga xususiy meditsina ham rivojlanmoqda. Avvallari bunday xizmatlar faqat stomatologiya bo'yicha ko'rsatilgan bo'lsa, hozir xususiy klinikalar deyarli barcha yo'nalishlarda faoliyat yuritmoqda. Bugun ularning soni 8 mingtaga yetgan.

Tibbiy ta'lim muassasalari sonini ko'paytirish, zamonaviy bilim va malakaga ega kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor berilayapti. Xususan, so'nggi besh yilda 6 ta yangi tibbiyot oliygohi tashkil etilib, ularning soni 14 taga yetdi, qabul kvotasi esa 4 barobarga oshdi.

Hududlarni malakali mutaxassislar bilan kafolatli ta'minlash maqsadida viloyatlar buyurtmasiga asosan manzilli o'qishga qabul qilish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, 1 ming 500 nafar

shifokorlar nufuzli xorijiy klinika va universitetlarda malakasini oshirdi.

Davlatimiz rahbari sohadagi islohotlarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Germaniya taraqqiyot banki, UNICEF, USAID, JICA, TICA, KOICA, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki kabi ko'plab boshqa hamkor tashkilotlar vakillariga minnatdorlik bildirdi.

"Tibbiyotdagi islohotlar – inson qadri uchun" mavzusidagi ochiq muloqotda sog'liqni saqlash sohasidagi navbatdagi vazifalar, dolzarb masalalar muhokama qilinmoqda.

– Bugun sohadagi yutuqni – yutuq, kamchilikni – kamchilik deb aytib, tizimdagi "kasalliklar"ga to'g'ri diagnoz qo'yib, ularning davosini topishga harakat qilishimiz zarur, – dedi Prezident.

Bemorlarga g'amxo'rlik sog'liqni saqlashning intizomi sifatida tarix davomida insoniyat jamiyatlari kasal va jarohatlanganlarga g'amxo'rlik qilish bo'yicha aniq choralar ko'rgan. Biroq, zamonaviy hamshiralik kasbi o'z kelib chiqishini Florens Naytingeylga bog'laydi. Uning davrida bemorni samarali parvarish qilish har qanday ayol uchun tabiiy ravishda paydo bo'ladigan intuitiv, g'amxo'rlik harakati ekanligiga ishonishgan. Shuningdek, u bemorni parvarish qilish - bu o'rgatish kerak bo'lgan bilim va ko'nikmalarga asoslangan maxsus usullarni qo'llash ekanligini ta'kidladi. Nightingalening fikriga ko'ra, hamshira bo'lish "birovning sog'lig'i uchun pul to'lash" degan ma'noni anglatadi. U davom etadi: "(Bemorlarga g'amxo'rlik qilish) toza havo, yorug'likdan to'g'ri foydalanishni anglatishi kerak. issiqlik, poklik, osoyishtalik va to'g'ri tanlash va dietani qabul qilish - va bularning barchasi bemorning hayotiyligini minimal sarflash bilan. Nightingale uchun g'amxo'rlik bemorga g'amxo'rlik qilish bilan tavsiflanadi, ammo g'amxo'rlik vakolatli va bilimga asoslangan. Ushbu asosiy tushunchalar bemorni parvarish qilishning kvintessensiyasi bo'lib qolmoqda. Yillar davomida bemorlarni parvarish qilishning professional amaliyoti ko'plab hamshiralarning sa'y-harakatlari bilan rivojlandi. Uning rivojlanishiga eng katta ta'sir ko'rsatganlardan biri Virjiniya Xenderson edi. 1955 yilda u Xalqaro hamshiralik kengashi tomonidan ma'qullangan hamshiralik ta'rifini

taklif qildi. Hamshiralar mehnati shifokorlar ishidan qanday farq qiladi va uni to'ldiradi? Machine Translated by Google Shunday qilib, hamshiralar ushbu harakatlarning bajarilishini ta'minlaydilar Ko'p turli xil IMS mavjud, biz ularni ishlab chiqish va amalga oshirish bilan bog'liq professional, ilmiy va texnik masalalar bilan cheklanamiz. Biz muhim masalalarni ajratib ko'rsatamiz, mumkin bo'lgan echimlarni muhokama qilamiz va o'rganamiz hamshiralar retseptlar va buyurtmalarni kiritadilar va natijalarni chop etadilar audit. Shu tufayli IMS yordam sifati va uzluksizligini oshirishi mumkin Bemorga g'amxo'rlik birinchi navbatda shaxsga yordam berishdan iborat Hamshiralik amaliyoti Nightingale davridan beri ancha murakkablashdi. U murakkablashgani sari bilim va ma'lumotlarga tobora ko'proq bog'liq bo'lib qoldi. Bundan tashqari, davolash texnologiyalari paydo bo'la boshlaganida, bilim miqdori tibbiyot tarixi uning maqsadlaridan biri mehnat unumdorligini oshirishdir jismoniy qobiliyatsizlik yoki maxsus bilim va ko'nikmalarning etishmasligi tufayli. Hamshiralar bemorlarga imkon qadar qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi. 6 va 7-boblarda muhokama qilinganidek, ishlab chiqish va amalga oshirish avtomatlashtirilgan hujjatlar va ma'lumotlarni uzatish. Shunday qilib, IMS chambarchas integratsiyalashgansamarali parvarish qilish maqsadida bu boradagi ilmiy ishlar asosida tegishli texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Hamshiralar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlar keskin oshdi. Bunda (kasal yoki sog'lom) bilan bog'liq ushbu harakatlarni bajarishda hujjatlar bilan ishlash vaqtini qisqartirish orqali hamshiralar hamshiralik diagnostikasini o'rnatish, rejalarni shakllantirish va amalga oshirishagarda yetarlicha kuch, irodasi yoki bilimi bo'lsa, uni tashqi ishtirokisiz amalga oshirishi mumkin edi. Bemorni parvarish qilishning o'ziga xos xususiyati - bu ularning to'lovlarini boshqarishda hamshira menejerlari va boshqalar hamshiralar uchun (IMS) hamshiralar olish imkoniyatlarini yaxshilashi mumkin turli tizimlarni ishlab chiquvchilar tomonidan taklif qilingan echimlar. tufayli bemorlar mustaqil ravishda bajara olmaydigan parvarish va tibbiy tarixga o'zlarining boshqaruv vazifalari

doirasidagi boshqa qo'shimchalar axborotga kirish va axborot almashinuvini osonlashtirish. Hamshiralar bemorlar. Bundan tashqari, IMS ma'lumotlar bazalarida to'plangan va saqlanadigan ma'lumotlar bemorlarni parvarish qilish fanida tadqiqot va ta'limni qo'llab-quvvatlaydi. Hamshiralar davolanishda juda faol ishtirok etadilar, ammoshifoxona axborot tizimlari (HAIS) va ambulatoriya boshqaruv tizimlari ABISda. Bundan tashqari, ular hamshiralarga o'zlarining asosiy vazifalarini bajarishda yordam berish uchun maxsus komponentlarni o'z ichiga oladi hamshiralar, shuningdek tibbiyot maktablari: o'zingizni ehtiyot qiling. hujjatlar, buxgalteriya funksiyalarini avtomatlashtirilgan tarzda bajarish, osonlashtirish sog'likka ega bo'lish yoki davolanish bilan (yoki tinch o'lim bilan). bobda biz axborot tizimlari qanday kompyuterlashtirilganligini muhokama qilamiz funksiyalari - bemorni parvarish qilish. Masalan, IMS hamshiralarga yordam beradi davolash, shuningdek, amalga oshirilayotgan davolanishni baholash; Ular yordam berishmoqda Bu borada ularning asosiy faoliyati va mas'uliyati g'amxo'rlikdir. Uchun Siz tezda unga ushbu yordamsiz qilish imkoniyatini berishingiz mumkin.

Hamshiralar uchun axborot tizimlarini rivojlantirishning tarixiy istiqbollari. Kasalxonalarda ham, ambulatoriya sharoitida ham bemorlarga yordam ko'rsatishni avtomatlashtirish uchun kompyuter ilovalari tobora ommalashib bormoqda. Klinik amaliyotda IMS mustaqil va ABISning bir qismi hamshiralarga yordamni rejalashtirish va hujjatlashtirishda yordam beradi. Garchi ushbu tizimlar qaror qabul qilish jarayonlarini bevosita qo'llab-quvvatlamasa ham, ular klinik ma'lumotlarni to'plashni kompyuterlarsiz amalga oshirilgandan ko'ra ancha tizimliroq qilishlari mumkin va shu bilan hamshiralarning ma'lumotni qayta ishlash vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi. Hamshiralarni boshqarish darajasida kompyuterlashtirilgan tizimlar mijozlarni ularga muhtoj bo'lgan parvarish darajasiga ko'ra tasniflashda yordam beradi va hamshiralik xodimlariga bo'lgan ehtiyojni bashorat qiladi. Ishdan bo'sh vaqtini rejalashtirish uchun tobora murakkab tizimlar ishlab

chiqilmoqda, bu esa menejerlar uchun bu og'ir yukni engillashtiradi. Xarajat va daromadlar hisobini avtomatlashtirishda ham muvaffaqiyatlar mavjud. Kompyuterlashtirilgan IMS mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini baholash mexanizmlarini ham o'z ichiga oladi. Tibbiyot maktablari uchun bo'lajak hamshiralarni tayyorlash uchun kompyuterlashtirilgan o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda (jumladan, vaziyatni tahlil qilish va qaror qabul qilish bilan bog'liq ixtisoslashtirilgan funktsiyalarni o'qitish). Bunday dasturlar ko'pincha o'quvchiga haqiqiy klinik vaziyatlarning tavsiflarini taqdim etadi va ulardan qaror qabul qilishni so'raydi. Ular mijozlarning sog'lig'iga hech qanday xavf tug'dirmasdan tanlangan yechimga darhol javob beradi. Hamshiralik tadqiqotlari murakkab, ko'p o'zgaruvchan ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilishni osonlashtirish uchun statistik dasturlardan foydalanadi. Biroq, ushbu tadqiqotlar uchun standartlashtirilgan va ishonchli klinik ma'lumotlarni olish muammosi haligacha hal qilinmagan. Hamshiralalar uchun hayotiy kompyuter dasturlarini ishlab chiqish nisbatan yangi hodisadir. 1980 yilgacha hamshiralalar uchun mo'ljallangan tizimlar juda kam edi. Hamshiralik informatikasining go'dakligi davr adabiyotida aks ettirilgan. 1960 va 1970 yillardagi nashrlar asosan hamshiralarga kompyuterdan qanday foydalanishni o'rgatish va statsionar va ambulatoriya sharoitida kompyuterlardan qanday foydalanishni o'rgatish bo'yicha sharhlardan iborat edi. Ushbu rasmga nisbatan bir nechta istisnolar quyida muhokama qilinadi, ammo 1980 yilda hamshiralalar uchun kompyuter dasturlari bo'yicha tadqiqotlarda yangi davr boshlandi. Klinik hamshiralik yozuvlarini tasniflash va tashkil etishni standartlashtirish va ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlash hamshiralik fanining rivojlanishida muhim omil bo'ladi. Amaliyotdan ajratilgan holda harakat qilish o'rniga, tadqiqotchilar muntazam ravishda to'plangan ma'lumotlardan foydalanishlari va shu bilan yangi bilimlarni yaratish potentsialini oshirishlari mumkin edi. Klinik qaydlar muayyan hamshiralik tashxislarining chastotasini, hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni va mijozlarning muammolarini hal qilishda qo'llaniladigan turli protseduralarning nisbiy

samaradorligini o'rganish uchun ma'lumotlarni taqdim etishi kerak. Bunday holda, klinik amaliyot tadqiqotchilarga savollar tug'diradi va tadqiqot natijalari amaliyotda bevosita qo'llaniladi. ma'lumotlarni muntazam klinik yozuvlardan alohida to'plash. Bu klinik va ilmiy masalalar bir-biriga mos kelsa ham, hamshiralik muolajalarining samaradorlik testlarida bo'lgani kabi to'g'ri bo'lib qoladi. Masalan So'nggi o'n yil ichida IMSdan samarali foydalanish va loyihalash bo'yicha bahslarga tobora ko'proq hamshiralalar jalb qilindi. Bu ortib borayotgan qiziqish hamshiralik informatikasiga qaratilgan davriy konferentsiyalarni tashkil etishga olib keldi; vakillari sonining ko'payishiga olib keladi. Machine Translated by Google• ruxsat berish uchun etarli kompyuter resurslarining etishmasligi parvarishlash ob'ekti bo'yicha tasniflash bo'yicha kelishuvning yo'qligi va to'liq to'ldirilgan tasniflash ILSni joriy etish qoniqarli rivojlangan, degan fikr hukmron hamshiralalar ishini avtomatlashtirish. Bunday sekin rivojlanishning asosiy sabablari quyidagilardan iborat: hamshiralik axborot tizimini ishlab chiqishdan oldin bo'lishi kerak; 8.2.1. Klinik amaliyot uchun tizimlar Klinik sharoitlarda mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun kompyuter dasturlarini ishlab chiqish tarixi hamshiralalar ishini avtomatlashtirish uchun kompyuterlardan foydalanishning umumiy tarixi bilan deyarli bir xil. 70-yillarning boshlarida bu yo'nalishda alohida faoliyat cho'ntaklari mavjud edi; va hozirgi kunga qadar juda ko'p ishlab chiqilgan va professional darajada qoniqarli tizimlar ishlab chiqilmagan. Ko'pgina ishlab chiqilgan tizimlar cheklangan miqdordagi klinik funktsiyalarga ega va birinchi navbatda mijozlarga xizmat ko'rsatishning ma'muriy jihatlariga qaratilgan. Tibbiyotda kompyuter ilovalari bo'yicha yillik simpoziumda (SCAMS) taqdimotlar; 1983 yilda hamshiralik ishida kompyuterlar ochilishiga (to'liq hamshiralik informatikasiga bag'ishlangan birinchi jurnal); mavzu bo'yicha birinchi ma'lumotnomaning nashr etilishiga (Ball va Xanna, tavsiya etilgan o'qish bo'limida keltirilgan), tez orada boshqa kitoblar paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtda hamshiralik kasbining barcha jabhalari uchun ortib borayotgan sur'atlarda yangi kompyuter ilovalari va ishlanmalari yaratilmoqda.

Hamshiralik ishi tushunchasi, bu — birinchi navbatda davlatning iqtisodiy, ijtimoiy vageografik joylashuvi bilan bog'liq m avjud sog'liqni saqlash tizimi va uning rivojlanish darajasiga nisbatan funksional majburiyatlari aniq belgilangan hamshiralarning, tibbiyot xodimlari va jamoaning ham shiralik ishiga m unosabati va inson shaxsiy dunyoqarashining yig'indisidir. 1980- yillarda JSSTning ekspertlari «Hamshiralik ishi» tushunchasiga quyidagicha ta'rif berishgan: «Hamshiralik ishi — bu insonlar o'rtasidagi mu'nosabatning amaliyotidir, tibbiy hamshira esa, har bir bemorni individual shaxs sifatida o'rganib, kasallik tufayli ularda yuzaga kelgan ehtiyojlarni aniqlay bilishi lozim». Afsonaviy Florens Naytingeyl 1859- yili o'zining mashhur «Bemorlar parvarishi to'g'risidagi yozuvlar» kitobida hamshiralik ishini quyidagicha ta'riflagan: «Hamshiralik ishi — bemorni qurshab turgan muhitni, uning sog'ayishi yo'lida qo'llash uchun yo'naltirilgan harakatidir». Florens Naytingeyl o'z fikrini davom ettirib shunday deydi: «Hamshiralik ishi — bu insonning vazifasi bemorga to'g'ri keladi. 1918- yili Turkiston o'lkasidagi hamshiralik tibbiyot

xodimlari (shifokorlar, feldsherlar, doylar, tibbiyot hamshiralari va boshqalar) ro'yxatdan o'tkazildi. Sog'liqni saqlash bo'yicham arkaziy va m shunday sharoit yaratib berishdan iboratki, bunda tabiat o'zining davolovchi qudratini namoyon qilsin». Shifokorning amaliy faoliyati, davolash ishi, bare ha bilim va harakatlari m a'lum bir bemorning aniq bir kasalligini davolashga qaratilgan bo'ladi. Hamshiralik ishi kasallikdan ko'ra ko'proq bemorga yoki odamlar guruhiga, ya'ni oilaga, jamoaga qaratilgan bo'lib, insonlar, ularning oilalari, umuman aholi sog'lig'i bilan bog'liq bogan muammasi mova ehtiyojlarni hal qilishga yo'naltirilganligi bilan shifokorlik faoliyatidan farq qiladi. O'zbekistonda hamshiralik ishining rivojlanishi. Sobiq sovet davrida O'zbekistonda hamshiralik ishining rivojlanishi Rossiya bilan bog'liq boganligi tufayli, shu davrga xos o'zgarishlarga nazar solishga muvohiq muassasalar etildi. So'ngra Sog'liqni saqlash tashkilotlari faoliyati va mahalliy tibbiyot xodimlarini tayyorlash ishlari yuksalib bordi. 1918- yilda Toshkentda birinchi tibbiyot bilim yurti ochildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta ta'lim vazirining 2020 yil 30 iyundagi 357 –son buyrug'i.
2. О.Г. Проворова Принципы модульного обучения: Метод. разработка для преподавателей / Сост.; Красноярск, гос. ун-т. – Красноярск, 2006. -32с.
3. В.Ўринов “Ўзбекистон Республикаси Олий Таълим Муассасаларида ECTS Кредит-модуль тизими: асосий тушунчалар ва қоидалар” Ўқув қўлланма 10 август 2020 й
4. Д.Умарова “Инновационный подход к образованию в соответствии с требованиями производственных предприятий” «Цифровые технологии, инновационные идеи и перспективы их применения в сфере производства» Международная научно-практическая конференция 12 июня 2021 г, Андижан
5. Д.Умарова “Олий таълим муассасаларида масофавий таълимни ривожлантириш истиқболлари” Наманган Муҳандислик-Технология институти Илмий-Техника Журнали Маҳсус сон (2), 2020 411-414б
6. Усмонов Б.Ш., Хабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртлирида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2020 й. 27-31б
7. Umarova D Tools for studying engineering graphics Research & Development EPRA International Journal of (IJRD) April 2022 129-131p
8. Умарова Д.С Таълим жараёнида визуал маълумотлардан фойдаланиш «Российская наука в современном мире» XXVII Международная научно-практическая конференция .15 января 2020 Москва 138-140с
9. Д.В.Афанасьев, В.С.Грызлов “Компетентностный подход и кредитно-модульное обучение.” Высшее образование России № 6 2013 г 11-15 с.